

**JADIDCHILIK HARAKATINING YETAKCHI RAHNAMOSI MUNAVVAR
QORI ABDURASHIDKHONOV**
**ВЕДУЩИЙ ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ «ДЖАДИДИЗМА» — МУНАВВАР
КОРИ АБДУРАШИДХАНОВ**
**THE LEADING LEADER OF THE JADIDLK MOVEMENT IS MUNAVVAR
QORI ABDURASHIDKHANOV**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrasi katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Imomnazarova Sarvinoz Inomjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

imomnazarovasarvinoz90@gmail.com

Annotatsiya: Dunyoga mashhur atoqli qirg’iz adibi Chingiz Aytmatov o‘tmish tariximiz va ajdodlarimizga taalluqli: “Qadimgi Gretsiya Ovrupada sivilizatsiya qanday o‘rin tutgan bo‘lsa, O‘zbekiston va o‘zbek xalqi butun turkiy o‘lkalar va turkiy xalqlar tarixida xuddi shunday o‘rin egallagan”, degan fikrlari juda ham muhim. Haqiqatdan buyuk Ona tariximizda bizlar ham, bizlardan keyingi avlodlarimiz ham, hatto chet ellarda ham hamisha qadrlaydigan buyuk ajdodlarimiz juda ko‘p. Shulardan biri mamlakatimizdagi jadidchilik harakatining yetakchi rahnamosi Munavvar qori Abdurashidxonovdir.

Kalit so‘zlar: Fiqh ilmi, jadidchilik, mudarris, Milliy xalq dorilfununi, “Turk kulturi”, “Rushdiya”, bolsheviklar, jurnali.

Аннотация: Всемирно известный кыргызский писатель Чингиз Айтматов обращается к нашей прошлой истории и предкам: «Так же, как цивилизация имела место в древней Греции и Европе, Узбекистан и узбекский народ находятся в истории всех тюркских земель и тюркских народов. Его мнение таково очень важно. В нашей истории немало великих предков, которых мы, наши поколения после нас и даже за рубежом всегда будем беречь. Один из них – Мунаввар кори Абдурашидханов, ведущий лидер джадидистского движения в нашей стране.

Ключевые слова: Юриспруденция, джадидизм, мударрис, национальное народное дорилфунуни, «Турецкая Культура», «Рушдия», «Большевики», журнал.

Annotation: The world-famous Kyrgyz writer Chingiz Aitmatov refers to our past history and ancestors: "Just as civilization took place in ancient Greece and Europe, Uzbekistan and the Uzbek people are in the history of all Turkic lands and

Turkic peoples. his opinion is very important. In the history of our truly great Mother, there are many great ancestors whom we, our generations after us, and even abroad will always cherish. One of them is Munavvar Qori Abdurashidkhanov, the leading leader of the Jadidist movement in our country.

Key words: Jurisprudence, struggle, mudarris, National People's Dorilfununi, "Turkish culture", "Rushdiya", Bolsheviks, magazine.

Munavvar qori Abdurashidxonov 1878-yil Toshkent shahrining Shayx Xovandi Taxur dahasi, Darxon mahallasidagi eng taniqli oilada dunyoga keldi. Unga yaxshi niyyatlar bilan otasi Abdurashidxon Sotiboldixon Olimxon o‘g‘li va onasi, otinoyi Xosiyatxon Xonxo‘ja Shorahimxo‘jayevning qizi Munavvar, ya’ni nurli va nur bilan yog‘dirilgan degan ma’noni anglatuvchi ism qo‘ydi.

Munavvarning otasi Abdurashidxon o‘z hovlisida maktab ochib, 40 nafar o‘quvchiga dars bergan. Onasi Xosiyatxon ham shu hovlida xotin-qizlarni o‘qitib, ularga bilim bergan. 1885-yilda Munavvar 7 yoshga kirganda otasi vafot etdi. Abdurashidxon va Xosiyatxon 3 o‘g‘il ko‘rishgan edi. Kattasi A‘zamxon (1872-1919), o‘rtanchasi Muslimxon (1875-1954), kichigi Munavvar edi.

Munavvarqori Abdurashidxonovning ma’rifiy -pedagogik qarashlari eng dolzarb bo‘lgan “Ilm-fan, maorif va madaniyat, ta’lim va tarbiya va yangi maktablar masalalarini birinchi o‘ringa qo‘yganlar” - yoki, “Ilg‘or musulmon ziyolilari mamlakat, taraqqiyot darajasi orqadaligini, ijtimoiy va mustamlaka zulmining asosiy sababini avvalambor xalqning ma’rifatsizligidan qidirdiki, shuning uchun muammolarning hal qilishning eng asosiy yo‘li deb maorif va ma’rifat ko‘zda tutildi. Buning oqibatida dastlab jadidlar diqqat e’tibori markazida maorifni isloh qilish vazifasi turdi. Munavvarqori Abdurashidxonov bu islohotlarni amalga oshirishning zarur ekanligini nafaqat nazariy jihatdan asoslab berdilar, balki yangi usulda o‘qitiladigan maktablar ochib, kutubxonalar, qiroatxonalar barpo etib, o‘quv qo‘llanmalari yozib, o‘z g‘oyalarini amalda qo‘llash yo‘lida ulkan ishlar qildilar” – deydi. Munavvarqori Toshkentda ochilgan jadid maktablari uchun o‘zi tuzgan dastur va darsliklarni joriy etdi, ular asosida jamoat oldida ochiq darslar va imtihonlar tashkil qildi. Bundan asosiy maqsad, birinchidan, usuli jadid maktablarini badnom qiluvchi mutaassib qadimchilarning da’volari asossiz ekanligini xalq oldida namoyish etish bo‘lsa, ikkinchidan, xalq o‘rtasida ilm-ma’rifatga, yangi o‘qitish usuliga, zamonaviy turmush tarziga rag‘bat uyg‘otish edi. Shuning uchun ham Munavvarqori imtihonlarga o‘quvchilarning otanalaridan tortib, shariat-din peshvolarigacha, hatto o‘lkada katta e’tibor qozongan olimu shoirlarni, ma’rifatli boylarni ham taklif qilgan. Qo‘limizda uning Ishoqxon Ibrat va Hamza Hakimzodaga yuborgan “Da’vatnoma”si mavjud. Mana, ulardan biri: “Hurmatlu Ishoqxonhoji janoblarina! 1907 yil may oyindan Toshkentda Tarnovboshi mahallasida “Xoniya” maktabinda talabalarning yillik imtihoni

boshlanur. Siz hurmatludan rijo qilurmizki, tavobingizda bo‘lg‘on usuli jadidiya maktablari mudirlari ila imtihon majlislarina tashrif qilsangiz, muallim va shogirdlar Sizdan mamnun bo‘lur edilar. Muhibingiz Munavvar Qori.

15-mart 1907 yil”. Munavvarqori Abdurashidxonov jadid maktablarining kundalik o‘quv-tarbiya ishlaridan tortib, yillik bitiruv imtihonlarini uyushtirishgacha, “usuli savtiya” yo‘lini qobiliyatli yosh o‘qituvchilarga o‘rgatishdan tortib, maktablarni zamonaviy darslik va o‘quv qo‘llanmalari bilan ta‘minlashgacha bo‘lgan uzluksiz jarayonni boshqardi. Uning bu faoliyati davrining ulug‘ mutafakkirlari tomonidan qo‘llab-quvvatlandi.

Uning “Bizning jaholat – jahli murakkab” nomli maqolasi “Har millatning maktabi”, “Har millat avlodini tarbiyalash” degan so‘zlar bilan boshlaydi. Shu bilan birga, u “Ey qardoshlar, voy millatdoshlar!!!” deb to‘g‘ridan-to‘g‘ri millatga murojaat qiladi. Zukko olim Begali Qosimovning ushbu dil so‘zlari o‘ta ibratli: “Jadidchilikning mohiyatini millat va Vatanni anglashdan ular manfaati uchun kurashishgacha bo‘lgan qizg‘in va hayajonli jarayon tashkil qiladi. Uni o‘z boshiga yog‘ilgan har bir ofatni taqdir deb ta‘bir etishdan tahlil tomon borib, chorasini izlay olish darajasigacha ko‘tardi. Xususan, jadidlarimiz millatning yashamog‘i, taraqqiy topmog‘i uchun, birinchi navbatda, ozod, mustaqil bo‘lmog‘i lozimligini anglab yetdilar va keng xalqni uyg‘otishga alohida e‘tibor berdilar”. Jadidlar millat va Vatanni ozod etib, taraqqiyotga yetaklash uchun siyosiy, madaniy-ma‘rifiy kuch sifatida kurashdi. Buyuk millatparvar va millatning otasi darajasigacha ko‘tarilgan Munavvar qori Abdurashidxonov o‘zining xotiralarida yozishicha, j adidlarning bosh shiori va maqsadi ushbu uch so‘zdan iborat bo‘lgan: OZODLIK, TENGLIK va ADOLAT.

Fidoiy jadidlar mustabid mustamlakachilar bilan mahalliy mutaassiblarning ikki tomonlama qarshiliklarini matonat bilan yengib, qisqa davr (30-40 yilda) Uchinchi milliy uyg‘onish- Renessansning quyidagi asoslarini yaratdi. Bularda Munavvar qorining hissalarini benihoya katta bo‘lgan:

-jadidchilik harakatining tub asosini din bilan dunyoviylik asosini din bilan dunyoviylik o‘rtasidagi o‘zaro mo‘tadil munosabat qonuniyatini tashkil etdi;

-to‘rt yillik boshlang‘ich, ikki yillik “Rushdiya” o‘rta maxsus va oliy ta‘limlardan iborat uch bosqichli yangi milliy ta‘lim tizimi yuzaga keldi;

-diniy va dunyoviy dunyoqarashni yaxshi o‘zlashtirgan yangi milliy ziyolilar paydo bo‘ldi;

-yangi milliy adabiyot, matbuot, teatr va bosma kitoblar dunyoga keldi;

-kommunistik mustamlakaga qarshi uyushgan milliy-ozodlik harakati rivojlandi;

-har xil ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma‘rifiy tashkilot hamda jamiyatlar shakllanib, samarali faoliyat yuritdilar;

-millat yoshlarini rivojlangan mamlakatlarga yuborish tartibi paydo bo‘ldi.

Jadidlar ancha mustahkam ildiz otib, taraqqiyotiga to‘siq bo‘lib kelayotgan mutaassiblikning mohiyatini ochib tashladi. Bu esa din peshvolari va xalq orasidagi mutaassiblarning taraqqiyparvar jadidlarga nisbatan qarama-qarshiliklarini keltirib chiqardi. Bundan Rossiya mustamlakasi ma’muriyati hamda mafkurachi missionerlari, umuman, chor va kommunistik mustamlakachilar o‘z maqsadlari yo‘lida ustalik bilan foydalandilar. Shunga qaramay, jadidlarning jasorati bilan millat va jamiyatda yangi madaniyat – jadid madaniyati paydo bo‘ldi. Bu madaniyatning o‘ziga xos va mos mazmuni din bilan dunyoviylik o‘rtasidagi mo‘tadil munosabat qonuniyatiga asoslanganligida yaqqol ko‘rindi. Shu bilan birga, unga nisbatan ko‘nikma hosil qilishdek mayllar ham yo‘q emas edi. Ba’zi bir mutaassiblar mustamlakachilikni taqdir deb noto‘g‘ri talqin qilindi. Bu masalani juda to‘g‘ri anglagan jadidshunos professor Begali Qosimov shunday deb yozadi: “Ayni paytda, bu harakat millatni ham tarbiyalay bordi. Uni o‘z boshiga yog‘ilgan har bir ofatni taqdir deb ta’bir etishdan tahlil qilib, chorasini izlay olish darajasigacha ko‘tardi”. Bu, birinchidan. Ikkinchi bir tomondan esa, bosqinchi kelgindilar va ularning missioner mafkurachilar millat va xalqimizga manfur mustamlakachilik mafkura-ko‘nikmasini juda jadal singdirishga harakat qilayotgan edi. Bularning biri bosqinchilar o‘zlarining barcha ustunliklari, ya’ni ilmiy-texnikaviy, tibbiy va harbiy kuch-qudratlarini doimo ko‘z-ko‘z qilib turishi bo‘lsa, ikkinchisi, beayov shafqatsizliklar bilan, turli bahonalar bilan qirg‘inlar uyishtirib, millatda qo‘rquv, itoatkorlik psixologiyasi va ko‘nikmasini tarbiyalashga urinish bo‘layotgan edi. Uchinchidan, bosqinchilar millatning barcha qadim tarixiy-madaniy yutuqlarini inkor etish bilan, uni o‘z ma’naviyati, buyuk tarixidan ajratib tashlab, o‘zligi va tafakkurni o‘zgartirishni maqsad qilib olgan edi. Bunga javoban taniqli olim Shuhrat Rizayev ta’biri bilan aytadigan bo‘lsak, “o‘ttiz yil nari-berisi” da butun Turkiston milliy uyg‘onish hodisasini dunyoga keltirdi.

Munavvar qori yana bir “Bizning jaholat – jahli murakkab” degan maqolasida shunday deydi: “Ey vatandoshlar! Diqqat nazar ila boqing! Bir Bolani maktabg‘a bermoqdin maqsudi zaruriyati dunyoviyamiz o‘lg‘on ilmlarni bildirmoq. Boshqa viloyatlarda xat bilmaydurg‘on kishi yuzdan o‘n o‘lsa, Turkiston viloyatida yuzdan to‘qsondir”. Shuni alohida aytish lozimki, Turkiston jadidchilik harakating asoschisi va bosh rahnamosi, buyuk mutafakkir va ma’rifatparvar Mahmudxo‘ja Behbudiy bo‘ldi. Munavvar qori uning eng va ishonchli hammaslari bo‘lib, undan ko‘p narsani o‘rgandi. Mahmudxo‘ja Munavvar qorining ikki yillik “Rushdiya” o‘rta maxsus ta’limi maktabiga 1901-yildanoq yuksak baho bergan edi. O‘zining “Oyna “jurnaliga shu yili Turkistonda milliy oliy ta’lim paydo bo‘lishi haqida tushgan savolga mana bunday javob beradi: “Toshkentdagi Munavvar qorining makabi mana shunday oliy tahsinga zamin bo‘lishi mumkin”. Mahmudxo‘ja Behbudiy 1919-yilda jadidchilik harakatining dushmanlari tomonidan qatl etilgandan so‘ng Munavvar qori Abdurashidxonov jadidchilik harakatining bosh rahbari va yetakchisi sifatida juda dadil faoliyat yuritdi.

Va, oxir-oqibat, u ham jadidchilik harakati milliy mustaqillikning ashaddiy dushmani kommunistik mustamlakaning qurboni bo‘ldi.

Xullas, Munavvar qori Abdurashidxonovning zahmatlari bilan Turkistonda milliy uyg‘onish harakati paydo bo‘ldi, erishgan yutuqlari bilan salmoqli hissa qo‘shdi. Bu to‘g‘rida uning zamondoshlari ko‘pgina fikrlarni yozib qoldirgan. Shulardan biri Munavvar qorining “Rushdiya” maktabini bitirib, Germaniyada o‘qib chorvachilik bo‘yicha yirik olim bo‘lib yetishgan professor, doktor Ibrohim Yorqinning “Turkistonda milliy uyg‘onish harakatlari va Munavvar qori” nomli maqolasida bor haqiqatni to‘la ko‘rsatib, shunday deydi: “Turklik shuurining uyg‘onishi bilan bog‘liq masalalar o‘rganilayotgan vaqtda, eng avvalo, uzoqni ko‘ra olgan, ma’rifatparvar rahbar Munavvar qori va uning atrofida uyishgan maslakiy birodarlarini ko‘ramiz!? Munavvar qori Turkistonning siyosiy mustaqil davlat qurish g‘oyasining qaror topishida ko‘zga tashlanishi mumkin bo‘lgan, uzoqni ko‘ra olgan bir ishonchli dohiy edi” (“Turk kulturu” jurnali).

Munavvar yoshligidan o‘tkir zehni, akalari qatori ilmga chanqoq bo‘lib o‘sdi. U boshlang‘ich ta’limni onasidan oldi. Undan so‘ng, dastlab Toshkentda Yunusxon madrasasida o‘qiydi. 10 yoshlarida Buxoroga borib, u yerdagi madrasalardan birida besh yil hadis va fiqh ilmi tahsiliga beriladi. Toshkentga qaytib Darxon mahallasida imomlik qiladi. U diniy, dunyoviy va ijtimoiy-siyosiy mazmundagi kitob-jurnallarni sevib o‘qiydi. Ayniqsa, jadidchilikning otasi Ismoilbek Gaspirali Qirimda chop etayotgan “Tarjumon” (1883-1914) gazetasi Munavvarni millatparvar, xalqchil bo‘lib yetishishiga katta ta‘sir qiladi.

Munavvar qorining shogirdlaridan biri Laziz Azizzodaning yozib qoldirishicha, inqilob arafasida Turkistonga, jumladan, Toshkentga Rossiya, Turkiya, Misr, Eron va boshqa sharqiy mamalakatlardan turli xil ilg‘or fikrli jurnal, gazeta va to‘plamlar kelib turgan. Ular ziyolilar va yoshlar orasida, madrasalarda qo‘ldan-qo‘lga o‘tib kelgan. Bulardan Munavvar qori ham bahramand bo‘lgani shubhasiz. U turkiy tillardan tashqari rus, fors tillarini ham yaxshi bilgan.

Xulosa shuki, Munavvar qori Abdurashidxonov o‘zi yetakchi bo‘lgan milliy uyg‘onish – jadidchilik harakatining jamoat va siyosat, madaniyat va ma’rifat arbobi sifatida hozirgi milliy adabiyot, matbuot, jurnalistikaning yuzaga kelishi va rivojlanishiga kattagina hissa qo‘shgan atoqli va buyuk tarixiy shaxs edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Wikipedia.org
2. juyboriykalon.uz
3. Jadidlar. YOSHLAR NASHRIYOT UYI. Toshkent-2022
4. Arboblar.uz

5. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.

7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.

8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.

9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.

10. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

11. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.